

СТАНЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГИБРИДОВ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКИСТАН

Абдримова Гулбахор Эримматовна,

Камалова Рано

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологий

Разведение тутового шелкопряда в районах с экстремальной экологической обстановкой и глобальные изменения погодно-климатических условий на земном шаре, настоятельно диктуют необходимость интенсивной разработки новых методов селекции и размножения растений и животных, приспособленных к измененным условиям внешней среды.

Чтобы правильно оценить качество предлагаемых к внедрению гибридов, следует ознакомиться с результатами коконозаготовок в республике Каракалпакистан. В приведена информация об урожайности выкармливаемых

Как видно урожайность гибридов тутового шелкопряда была невысокой и составила в 2015 году 56,8 кг, в 2016 – 56,8кг, в 2017 – 56,7 кг с 1 коробки грены. В некоторых районах, например, в Кегайли – 48,3-48,6 кг, в Чимбае – 41,7-4,2 кг. Как известно, урожайность коконов в среднем по Узбекистану в 2017 году оказалась 57,8 кг, самая высокая урожайность наблюдалась в Сурхандарьинской области 58,1 кг. Для того, чтобы поднять урожайность коконов в Каракалпакии, необходимо внедрять в производство новые, приспособленные к экстремальным экономическим условиям гибриды тутового шелкопряда.

Прежде чем передать гибриды в производство, они испытываются на малых производственных испытаниях.

В приведены результаты селекционных испытаний всех гибридов, прошедших проверку в производственных условиях. Нас интересуют только гибриды, задействованные в нашем исследовании. Это гибриды с компонентами: 51.40пк. С-5, А-153ПК, С-5нгл, Линия 22.

Из результатов станционных испытаний видно, что процент жизнеспособности 15-ти гибридов составляет 82,7-95,7 среди гибридов с высокими показателями есть гибрид с участием партеноклона 51.40, у которого жизнеспособность на уровне контрольного гибрида Тетра-3, шелконосность 27,3%, в контроле 21,9%. По этому признаку у всех гибридов показатели выше, чем в контроле. Полученные материалы математически обработаны и достоверны. Если гибриды показывают хорошее оживление грены, жизнеспособность гусениц и технологические показатели, то они передаются на Государственные испытания.

Все гибриды с партеноклонами отличают хорошая жизнеспособность – 90,5-95,7% (в контроле 95,7%) и высокая шелконосность – 23,3-27,8%. Обращают на себя внимание низкие коэффициенты вариации клонально-породных гибридов по жизнеспособности гусениц – 2,29-2,68 и по шелконосности – 1,29-3,35. Это лишний раз подчеркивает стабилизирующую роль партеноклонов в гибридизации.

Высокие показатели основных продуктивных характеристик клонально-породных гибридов - жизнеспособности и шелконосности, при низких

коэффициентах вариации, дают возможность рекомендовать эти гибриды для промышленных выкормок в экологически сложных условиях.

Таким образом, создание и внедрение гибридов тутового шелкопряда для экстремальных экологических условий, является актуальной проблемой шелководства.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азизов Б.С. Тут ипак қуртининг йирик пиллалари зотлари иштирокидаги саноатбоп дурагайлари. Ўзбекистон ипакчилиги ривожлантиришининг илмий асослари “Фан” нашриёти, 2001. -34-б.
2. Акижиков Я.С. Эффект отбора партий коконов по шелконосности при приеме на гребенных предприятиях. //Шелк. 1994.-№1-2.-С.18-19.
3. Александров М.В. Значение теплосодержания воздуха в экологии шелкопряда. //Шелк.-Ташкент. 1964.-№3.-С.32.
4. Аширов М.И. Научные основы и практические приемы совершенствования племенных и продуктивных качеств чернопестрого скота в условиях жаркого климата. //Автореф.дис.докт.с/х.наук. Ташкент, 1994. – С.10-15.
5. Сафонова А.М. Некоторые причины дефектности куколок и бабочек тутового шелкопряда и пути их устранения. // «Шелк», Ташкент. 1972, №1. –С.10-11.